

УДК: 636.1.01.05./636. 082

ЙИЛҚИЧИЛИКДА БИЯЛАРНИ ҚОЧИРИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Хафизов Иноят Исмоилович

бўлим бошлиғи, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857075>

Аннотация. Мақолада йилқичиликда қочирishi мавсумини талаб даражасида ўтказиши тармоқни ривожлантиришида муҳим аҳамиятга эгаллиги тўғрисида маълумотлар келтирилган. Шунингдек, бияларни қочирishi усуллари ва техникаси ҳамда такрор ишлаб чиқарishi (урчитиши, кўпайтириши)нинг асосий мақсади вазифалари батафсил баён қилинган. Бундан ташқари, олинган авлодларнинг сифати мавжуд бўлган айғир ва бияларнинг зотига боғлиги, уларни танлашда айниқса, айғирларнинг юқори сифатли бўлишига кўпроқ эътибор бериши лозимлиги, мавсумда бир бош айғир билан кўплаб бияларни оталантириши мумкин эканлиги кенг ёритилган.

Калим сўзлар: қочирishi, бия, айғир, қўлда қочирishi, эркин қочирishi, уярда қочирishi, сунъий қочирishi, табиий қочирishi, такрор ишлаб чиқарishi, авлод, жинсий этилиши, оталаниши, бўғоз бия, зот.

Аннотация. В статье представлена информация о важности проведения сезона случки на уровне потребности в развитии отрасли. Также подробно описаны методы и техника случки кобыля и основная цель воспроизводства. Кроме того, качество получаемого потомства зависит от породы имеющихся жеребцов и кобыл, необходимости уделять больше внимания высокому качеству жеребцов при их выборе, а также возможности получения от одного жеребца множества кобыл в сезон.

Ключевые слова: случка, кобыль, жеребец, ручной случка, свободный случка, искусственный осеменение, естественный случка, воспроизводство, потомство, половая зрелость, оплодотворение, жеребая кобыля, порода.

Abstract. The article provides information on the importance of holding the mating season at the level of need in the development of the industry. The methods and techniques of breeding a mare and the main purpose of reproduction are also described in detail. In addition, the quality of the offspring produced depends on the breed of stallions and mares available, the need to place greater emphasis on the quality of stallions when selecting them, and the possibility of producing multiple mares per season from one stallion.

Keywords: mating, mare, stallion, manual mating, free mating, artificial insemination, natural mating, reproduction, offspring, puberty, fertilization, foaling mare, breed. mating, mare, stallion, manual mating, free mating, artificial insemination, natural mating, reproduction, offspring, puberty, fertilization, foaling mare, breed.

Кириш. Такрор ишлаб чиқариш (урчитиш, кўпайтириш)нинг асосий мақсади – бу отларнинг бош сонини кўпайтириш билан бир қаторда сифат жиҳатидан яхшилашни ҳам ўз ичига олади. Олинган авлодларнинг сифати мавжуд бўлган айғир ва бияларнинг зотига боғлиқ. Уларни танлашда айниқса, айғирларнинг юқори сифатли бўлишига кўпроқ эътибор бериши лозим. Чунки мавсумда бир бош айғир билан кўплаб бияларни оталантириши мумкин.

Отлар бош сонини кўпайтириши учун уларда урчитиш тадбирларини олиб боришни талаб даражасида ташкил қилиш керак. Ҳар йили туғишга ярқли ҳар бир биядан бир бош

кулун олиш лозим. Бияларни биологик хусусиятларини билган ҳолда уларни урчитиш, бўғоз бўлиш ва қулунлаши учун қулай шароит яратиш муҳим ҳисобланади.

Жинсий жиҳатдан энг кеч етиладиган отлар уюр ҳолда боқиладиган, маҳаллий зотлар ҳисобланади, эрта етиладиган зотлар эса оғир юк тортувчи ҳамда салт миниладиган зотлар ҳисобланади.

Таъкидлаб ўтилганидек, ёш отларнинг жинсий етилиши кўп жиҳатдан уларнинг зотига, озиклантириш ва сақлаш шароитларига ва умумий ривожланишига боғлиқ. Абориген зот отлари (ёқут, мўғул, қорабайир ва бошқалар) кеч етилувчанлиги билан ажралиб туради ва ушбу зот отларида жинсий етилиш 2,5-3 ёшидан бошланади. Завод зотига мансуб ёш отлар тез етилувчан бўлсада, бу хусусият унинг умумий физиологик ривожланиши билан мос келмайди, шунинг учун на ёш айғирларни ва на ёш бияларни эрта ёшданок қочиришда фойдаланиш мумкин эмас.

Шунингдек, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини, шу жумладан, отларни генетик имкониятларини тўла юзага чиқаришда алоҳида аҳамият касб этади. Шунга ўхшаш ҳолатни қўйчилик соҳасида ҳам кузатиш мумкин. Масалан, Д.М.Парманова (2021), Д.М.Парманова (2021), Д.Парманова, Ф.Алиқулов (2021), D.Parmanova (2022) ўз тадқиқотларида озиклантиришнинг аҳамияти ва уни маҳсулдорликка таъсирини илмий манбаларида таъкидлаб ўтганлар.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Талаб даражасидаги ривожланишга эга бўлган барча зотдаги отлар наслчилик ишларида 3 ёшидан бошлаб ишлатилади. От заводларида йўртоқи ва салт миниладиган от зотларининг айғирлари бироз кечроқ, яъни 4-5 ёшидан наслчилик ишида фойдаланилади. Йўртоқи ва салт миниладиган зот мансуб, тезкор ва чопқир тоифадаги айғирларни 3-3,5 ёшидан насл ишларига ишлатиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса айғирларни 6-6,5 ёшида авлодларининг сифати бўйича ҳолисона баҳолаш имкониятини беради (одатда 8-10 ёшида баҳоланади).

Йилқичиликда бияларни қочиришда қуйидаги усулларидадан фойдаланилади:

Қўлда қочириш усули. Бу усулда айғир бияни олдига олиб борилади. Бунда аввало, айғир ёки синовчи айғирлар ёрдамида биянинг қуюкканлиги аниқланади. Агар бия қуюккан бўлса, уни қочириш амалга оширилади ва бияни қочирилган вақти белгилаб қўйилади. Қўлда қочириш усулидан бияларни отхоналарда сақлаб боқилганда фойдаланилади. Қуюкга келган бияниёпиқ бинода ёки отхонанинг ташқарисидаги текис жойда қочириш амалга оширилади. Қочиришдан олдин айғирни тепиб жароҳат етказмаслиги учун бияга хавфсизлик камаритақилади.

Қуюккан бияни қочириш жойини атрофи ўралган бўлиши муҳим ҳисобланади. Чунки бияни қочириш учун олиб келтирилган айғир атрофдаги шовқин ва бошқа ҳолатларга чалғимаслиги, уни қўрқитиб юбормаслик зарур ёки таъсир этувчи омиллар таъсирида бияни қочишга бўлган майиллигини йўқотиб юбориш мумкин.

Қўлда қочириш усули

Куюккан бияни қочириш жойини атрофи ўралган бўлиши муҳим ҳисобланади. Чунки бияни қочириш учун олиб келтирилган айғир атрофдаги шовқин ва бошқа ҳолатларга чалғимаслиги, уни қўрқитиб юбормаслик зарур ёки таъсир этувчи омиллар таъсирида бияни қочишга бўлган майиллигини йўқотиб юбориш мумкин. Бияни қочиришдан олдин уни қочиришга тайёрлаш муҳим тадбирлардан ҳисобланади. Қочириш учун олиб келинган бияни думини қочириш пайтида айғирни жинсий аъзосини қиллар билан жароҳатламаслиги учун бия думининг асоси бинт билан ўраб қўйилади. Бия жинсий аъзосининг ташқи лаблари илиқ сув билан яхшилаб ювилади. Бунинг учун стерилланган тоза кул ранг мато ёки оқ пахтадан фойдаланиш мумкин. Бунда ишлатилган мато (ёки пахта) бошқа бияга ишлатилмайди. Бияни қочириш пайтида қулунни онаси кўриб турадиган яқин масофада сақлаш муҳим аҳамиятга эга ва қулунни айғир қизганиб тепиб юбормаслик чорасини кўриш муҳим ҳисобланади. Бияни оталаниш даражаси самарали бўлиши учун бияни олд томонини пастроқ бўлишига ва бошини тик кўтариб туришига эътибор бериш керак. Агар айғир биринчи сакрашда бияни қочиришга эриша олмаса, уни 15-20 дақиқа айлантириб олиб юрилади ва мукамал эрекция ҳосил бўлгандан кейин бияга ирғишга йўналтирилади.

Куюккан бияни қочирилган кун ва ундан кейинги кунлари тез югуртирмаслик ва оғир юклама билан ишлатиш мақсадга мувофиқ эмас. Қочириш пайтида бия нотинч ҳаракатланиб турса ва безовталанса, бу ҳолат унинг бачадон бўйинчасини тўлиқ очилмаганлигидан ёки куюкиш бошланмаганлигидан далолат беради. Куюккан бияларни оталантиришда қўлда қочириш усули қўлланилса, бир бош 3-4 ёшли насли айғирга 12-15 бош биялар, 7-12 ёшли насли айғирга 25-30 бош биялар ва 14 ёшдан катта бўлган насли айғирларга 12-15 бош биялар бириктирилади.

Тўсиқ ичида эркин қочириш усули. Мазкур қочириш усули атрофи тахта тўсиқлар (ёки деворлар) билан ўралган махсус жойда амалга оширилади. Бу жойда айғир билан қочириш режалаштирилган биялар эркин қўйиб юборилади. Куюккан бияни айғирни ўзи излаб топади. Куюккан бияга 1-2 марта айғир ирғигандан кейин, у боғлаб қўйилади.

Агарда айғир фақат бир бияга чопавериб, куюккан бошқа бияга қарамаса, бунда биринчи кун куюкиб айғирдан қочирилган бия иккинчи кун ушбу махсус жойга киритилмайди ва алоҳида боғланади. Қочириш учун танланган айғирни бир кунда 2 марта – эрталаб ва кечқурун бияни қочириш учун ишлатиш мумкин. Бу усулда қочиришни ташкил қилишда олдиндан бияларни қочириш учун тайёрланган махсус жойга бир йўла 15-20 бош биялар киритилади.

Тўсиқ ичида эркин қочириш усули

Қочирилган ҳар бир бия тўғрисида аниқ ҳисоб-китоб ишлари юритилади. Бу усулда қочиришни ташкил қилишда олдиндан бияларни қочириш учун тайёрланган махсус жойга бир йўла 15-20 бош биялар киритилади. Қочирилган ҳар бир бия тўғрисида аниқ ҳисоб-китоб ишлари юритилади. Қочириш мавсуси давомида қочириш учун танланган насли айғир етук ёшда (7-12 ёш) бўлса, 25-30 бош, агар айғирни ёши 14 ёш ва ундан катта бўлса, 15-20 бош биялар бириктирилади. Бу усул бияларни отхона шароитида сақланиб боқиш ташкил қилинган хўжаликларда қўлланилади.

Уюрда қочириш усули. Бу усул яйлов шароитида боқиб парвариш қилинадиган йилқичилик субъектларида қўлланилади. Бу усулда қочиришни ташкил қилишда, насли айғир етук ёшда (7-12 ёш) бўлса, унга 25-30 бош, қари айғир (14 ёш ва ундан катта) бўлса, унга 12-15 бош биялар бириктирилади.

Яйловда айғирга бириктирилган биялар биргаликда озиқланиб юради ва қуюккан бияларни инсон ёрдамсиз айғирнинг ўзи қочиради. Шунингдек, мавсум давомида ушбу уюрдаги насли айғир бошқасига алмаштирилмайди ёки бошқа айғир келтириб қўшиб юборилмайди. Агар уюрга бошқа айғир қўшилса, улар бир-бирини ярадор қилиб жароҳат етказди.

Бу усул иқтисодий жиҳатдан самарали ҳисобланиб, меҳнат сарфи кам бўлади ва яйлов шароитида бияларни оталаниш даражаси юқори бўлади.

Сунъий қочириш усули. Бу усул ҳозирги пайтда илғор усуллардан бири ҳисобланиб, йилқичилик тармоғи ривожланган ғарб давлатларида кенг қўлланилмоқда.

Бунда бир бош насл кўрсаткичлари бўйича баҳоланиб, элита синфига мансуб бўлган насли айғир уруғи билан 150-350 бош бияларни уруғлантириш мумкин. Айғирнинг бир ирғишда берадиган эякулат миқдори ўртача 60-120 мл-ни ташкил қилади. Бияни уруғлантириш учун эса 20-40 мл уруғ етарли ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб, айғирни бир ирғишда берган уруғи билан суюлтирмасдан 3-4 бияни, суюлтирганда эса 15-20 бош бияларни уруғлантириш мумкин.

Сунъий қочириш усули

- машхур элита синфга мансуб айғирнинг уруғидан юқори даражада фойдаланиш мумкин;

- насли айғир уруғини ҳар қандай узоқ масофага олиб бориб бияни уруғлантириш имконияти мавжуд.

- юқори генетик имкониятга эга бўлган насли айғир уруғ билан уюрлардаги бияларни насл сифатини қисқа муддатлар яхшилаб олиш мумкин.

Қочириш мавсумида бияларда оталаниш жараёни юқори бўлиши қочиришда фойдаланилган айғирнинг жинсий фаоллигига ва бияларнинг серпуштлик хусусиятларига бўғлиқ бўлади.

Қочириш мавсумида айғирларни бияларга бириктиришни режалаштириш ва

Мазкур усулнинг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- юқори насл қийматига эга бўлган элита синфига мансуб насли айғирни уруғи билан қўплаб бияларни уруғлантириш мумкин;

- насли айғирлар бош сонини меъёрида сақлаб туриш ҳисобидан иқтисодий самарадорликка эришилади;

- бияларда турли жинсий касалликларни тарқалишини олди олинади;

кулунлаш мавсумини муваффақиятли ўтишини ташкил қилиш мутахассиснинг малакаси ҳамда билим савиясига боғлиқ бўлади.

Бияларга бириктириладиган айғирнинг экстерьериди, насл хусусиятларида ва тана тузилишида камчиликлар ҳамда нуқсонларнинг бўлмаслиги асосий талаблардан биридир. Шунингдек, мавсум бошланишидан камида бир ой олдин айғир ва биялар зооветеринария кўригидан ўтказилиши зарур .

Айниқса, насли ва синовчи айғирлар қочириш мавсуми бошланишидан 1,5-2 ой олдин тўла қийматли ва концентрат озуқаларга бой рақсон асосида озиклантиришни ташкил қилиш алоҳида аҳамият касб этади.

Қочириш мавсумида бияларни уруғлантириш усулидан келиб чиқиб, айғирларга бириктириладиган биялар сони кўрсаткичлари келтирилади.

Йилқичиликда қўлланиладиган қочириш усуллари ва бияларга бириктириладиган айғирлар бош сони меъёрлари

Қочириш усуллари	Бириктирилган айғирнинг ёши	Уруғлантириш режалаштирилган биялар сони, бош	Уруғлантириладиган биялар сони, бош	
			1 кунда	мавсум давомида
Қўлда қочириш	7-12 ёш (етук ёшдаги)	25-30	1-2	175
	3-4 ёш (ёш айғир) ва 14 ёш ва ундан катта (қари)	12-15	1	75
Тўсиқда эркин қочириш	7-12 ёш (етук ёшдаги)	25-35	1-2	175
	3-4 ёш (ёш айғир) ва 14 ёш ва ундан катта (қари)	12-15	1	75
Уюлда қочириш	7-12 ёш (етук ёшдаги)	20-25	-	-
	3-4 ёш (ёш айғир) ва 14 ёш ва ундан катта (қари)	12-15	-	-
Сунъий қочириш		150	1	-

Бияларни оталаниш даражасининг самарадорлигига қочириш усули ва айғирнинг ёши сезиларли таъсир қилади. Табиий қочиришнинг қайси усулини қўллашдан қатъий назар етук ёшдаги айғирлар ёш ҳамда қари айғирларга қараганда кўпроқ бияларни оталантиришга эришади. Сунъий уруғлантиришда эса оталаниш самарадорлигига айғирнинг ёши эмас, балки олинган сперма (уруғ)нинг миқдори ва сифати салмоқли таъсир кўрсатади.

Хулосалар. 1. Бош сонини кўпайтириш учун уларда урчитиш тадбирларини олиб боришни талаб даражасида ташкил қилиш керак. Ҳар йили туғишга яроқли ҳар бир биядан бир бош кулун олиш лозим.

2. Бияларни биологик хусусиятларини билган ҳолда уларни урчитиш, бўғоз бўлиш ва кулунлаши учун қулай шароит яратиш муҳим ҳисобланади.

3. Хўжаликда наслчилик ишларини тўғри олиб бориш учун аввало, ташкил қилинадиган уюрларни бияларнинг ёшини, зотини, экстерьерини ва синфини ҳисобга олган ҳолда шакллантириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Уюрга бириктириладиган насли айғирнинг зотдорлик даражаси бияларникидан юқори бўлиши муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, қочириш мавсумида айғирни чарчаб қолиш ҳолатларига йўл қўймаслик зарур.

REFERENCES

1. Богданов Е.А. Происхождение домашних животных: Искусство животноводства: Опыт критического сопоставления теории и практики., №12, Издание стереотип. Серия: Этология и зоопсихология. URSS, 2022 г.
2. Демин В.А. и др. Коневодство. Издательство «Лан», 1-е издание, Учебная пособия, Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, 2022 г.
3. Демин В.А., Хотов А.В. Коневодство. Практикум. Издательство «Лан», 2023 г.
4. Жабборов Ш., Б.Аллашов, Л.Тагаева. Технология интенсивного выращивания жеребят карабаирской породы в условиях Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2024/6/28. № 2 (7), с-288-296
5. Калашников В.В., Ковешников В.С. Калашников Р.В. Продуктивное коневодство. //Зоотехния. 2002. №2.
6. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IV том., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
7. Д.М.Парманова. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
8. Д.М.Парманова. Қорақалпоқ сур қоракўл зотли кўйлардан олинган наслнинг жун толасининг сифати. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, № 10. 51-53 б.
9. Д.Парманова, Ф.Аликулов. Қоракўлчиликда қорақалапоқ сур насли кўзиларни олиш усуллари. Scientific progress journal, 2021. 436-440.
10. D.Parmanova. Pattern of flower location and strength in korakalpok sur breed rams. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2022, P. 73-75.
11. Савина Р.С. Развитие коневодства зависит от благосостояния общества. Статья. Ж. «Нивы России», №7(206), август, 2022 г.
12. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020 614 (1), 012159
13. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020 614 (1), 012160
14. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161